

УСТОЙЧИВОСТЬ СЕМЬИ И ЛИНИИ ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖГЕНОМНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ К ЗАСОЛЕНИЮ ПОЧВЫ

Тошпулатова Г.К.¹

¹Базовый докторант (PhD), Национальный Университет
Узбекистана им. Мирзо Улугбека
guloy290795@gmail.com

Бобоев С.Ф.²

²Доктор биологических наук, Национальный Университет
Узбекистана им. Мирзо Улугбека
bobyev.1979@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491808>

За годы независимости в нашей Республике проведен ряд научно-практических работ по созданию новых сортов хлопчатника, пригодных для производства, с применением современных и традиционных методов генетики и селекции. В частности, в стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы поставлены задачи «Увеличить доходы крестьян и фермеров не менее чем в 2 раза за счет интенсивного развития сельского хозяйства на научной основе, довести ежегодный прирост сельского хозяйства до не менее 5%»¹. На основе этих задач предполагается поднять урожайность хлопчатника и вести фундаментальные и прикладные исследования, направленные на поиск естественно устойчивых форм к факторам, отрицательно влияющим на качество хлопка и исследование их генетического потенциала, проведение гибридизации, создание первичных ресурсов, естественно устойчивых к факторам внешней среды и иметь положительные ценные хозяйственные признаки и использование в практических генетико-селекционных исследованиях и создании новых сортов хлопчатника.

В исследованиях семьи и линии имеющие происхождение от *G.thurberi* Tod, который по своей природе устойчив к засолению почвы, маловодью, вилту и другим факторам и *G. raimondii* Ulbr. изучена устойчивость выделенных семейств и линий к засолению почвы в лабораторных и полевых условиях. Всхожесть семян сравнивали с контрольным вариантом на питательных средах с 5 различными концентрациями солей - 50 мМ, 100 мМ, 150 мМ, 200 мМ, 250 мМ. На каждую питательную среду высевали по 40 семян, в качестве модельных были взяты сорта С-4727 и С-6524, выращенные на

¹ Указ Президента Республики Узбекистан о стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы

полях средней и слабой засоленности. Низкий результат по уровню всхожести наблюдался у семей О-160-171/18 (5,4%), О-312-313/18 (3,5%) на среде 250 мМ, в то время как семена, относящиеся к О-132 -141/18 обнаружено, что они не устойчивы к засолению (рис. 1). Можно сделать вывод, что эти семейства неустойчивы к засолению почв. Положительный результат отмечен у О-117-125/18, О-87-91/18 и Л-1379, а всхожесть этих семей и линий находилась в пределах 47,5-54,5% даже на питательной среде с солевым раствором концентрация 250 мМ. Всхожесть этих семей и линий, в отличие от других семейств, линии и контрольных сортов, не наблюдалось резкого снижения всхожести при увеличении концентрации солей. То есть, хотя всхожесть этих семей и линий была в пределах 40-45% при концентрации соли 250 мМ по сравнению с контрольным вариантом, она была полностью устойчива к другим образцам и стандартным сортам. Следует отметить, что всхожесть семян образцов С-4727 и С-6524 в 250 мМ питательной среде составляет 19,5% и 13,4%, что соответствует О-117-125/18, О-87-91/18 и Л-1379. что в 2-3 раза ниже индикаторных и стандартных сортов. Исходя из этого, наличие генов устойчивости к засолению почв в генотипе линий О-117-125/18, О-87-91/18 и Л-1379 свидетельствует о том, что они обеспечивают устойчивость к засолению. Для того, чтобы дать полное заключение об устойчивости этих семей и линий, дальнейшие исследования проводились в полевых условиях на Сырдарьинской научно-опытной станции в условиях умеренного (0,2-0,4%) засоления почвы. Уровни всхожести регистрировали в одно и то же время на одной и той же глубине (4 см) (в каждую лунку высаживали по 3 семени) с 5 по 12 день после посева.

По полученным данным, всхожесть изучаемых сортов С-4727, С-6524 в полевых условиях составила 58,4% и 63,5%. Устойчивость семей и линий в полевых условиях колебалась от 56,4 % (О-132-141/18) до 86,8 % (О-87-91/18). Семьи О-132-141/18 и О-201-204/18 зарегистрировали устойчивость ниже 60% в условиях средней засоленности почвы.

Среди семей и линий со сложной генетической основой выделяют О-142-147/18 (76,4 %), СП-1303 (77,5 %), Л-1379 (79,4 %), О-117-125/18 (80,2 %) и семьи О-87-91/18 (86,8 %) зафиксировали высокую всхожесть на средnezасоленных почвах в полевых условиях, что показало, что они обладают значительным урожайностью по сравнению с другими семьями и стандартными сортами. Показатель остальных семей находился в пределах 65-75% (рис. 1).

1 рис. Всхожесть семей и линий хлопчатника, полученных на основе комплексной межвидовой гибридизации в условиях засоленной почвы, % (в полевых и лабораторных условиях 2019-2020 гг.)

Полученные результаты показывают, что всхожесть семей и линий в средnezасоленных почвах различно, что подтверждает его прямую зависимость от их генотипа. Семьи и линии, зафиксировавшие высокую всхожесть при разных концентрациях солей в лаборатории, показали высокую устойчивость и в полевых условиях. В целом, устойчивость семей и линий со сложной генетической основой значительно выше, чем у стандартных сортов и установлена их устойчивость к засолению почв.